

WP3 Interview Guide

Expert interviews with retailers on the listing of NGT (CRISPR-edited) products

Project: Addressing the Genetically Modified Agricultural Products Conundrum — A Holistic Approach
SciEx IZSF-0_235780 • Sofia University «St. Kliment Ohridski» and Agroscope • Version 1,
01.07.2026

Swiss arm: German (primary) or English. Bulgarian arm: Bulgarian.

Note: Question 2 is tailored to each country arm (Swiss labelling scenario in the German/English versions; Bulgarian framing in the Bulgarian version).

A · GERMAN VERSION — Swiss arm (Deutsch)

Voraussichtliche Dauer: rund 60 Minuten. Halbstrukturiertes Interview; die Fragen bilden den Rahmen, und die interviewende Person kann klärende Unterfragen stellen.

EINFÜHRUNG (wird von der interviewenden Person vorgelesen)

1. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
2. Begriffe. Es geht um drei Produktarten: Bio; konventionell; und genom-editiert (NGT, z. B. CRISPR), bei denen einzelne pflanzeigene Gene gezielt verändert werden, ohne artfremde Gene. Das sind nicht die klassischen GVO.
3. Kontext. Die Schweiz entscheidet noch über ihre eigenen Regeln. Möglich ist, dass einfachere genom-editierte Produkte künftig ohne Kennzeichnung verkauft werden und nicht von konventionellen unterscheidbar sind.
4. Szenario. Bei einem Teil der Fragen bitte ich Sie anzunehmen, dass dies bereits der Fall ist.
5. Darf ich das Gespräch aufzeichnen?

Frage 1

Erwarten Sie, dass die konventionelle Produktkategorie Marktanteile verliert, sobald genom-editierte Alternativen auf den Markt kommen?

Frage 2

Wir möchten Ihre Meinung zu einer hypothetischen, noch nicht eingetretenen, aber möglichen Situation: In der Schweiz kommen NGT-Produkte ohne Kennzeichnung auf den Markt. Wie würde das Ihre Strategie verändern, und welche Kennzeichnung würden Sie bevorzugen?

Frage 3

Wenn Sie genom-editierte Produkte neben konventionellen und biologischen anbieten und diese günstiger in der Beschaffung sind, welche Margenpolitik würden Sie auf die genom-editierten Produkte anwenden?

- (A) Eine höhere Marge als bei konventionellen (der Regalpreis bleibt nahe am konventionellen, und die Differenz verbleibt als Ihre Marge);
- (B) Dieselbe Marge (ein tieferer Regalpreis, die Ersparnis geht an die Kundschaft);
- (C) Eine tiefere Marge als bei konventionellen (ein noch tieferer Preis, um preissensible Kundschaft anzuziehen);
- (D) Es hängt von der Produktkategorie ab;
- (E) Noch nicht überlegt.

Frage 4

Wenn genom-editierte und konventionelle Produkte im selben Regal stehen und die Kundschaft sie nicht unterscheiden kann, wie werden die Konsumentinnen und Konsumenten Ihrer Erwartung nach reagieren?

(1) Würden sie die nicht gekennzeichnete Kategorie ganz meiden, einschliesslich Produkten, die in Wirklichkeit NICHT genom-editiert sind, weil sie sie nicht unterscheiden können?

(2) Würde ihre Zahlungsbereitschaft sinken, sodass sie nur zu einem tieferen Preis kaufen?

(3) Erwarten Sie eine Verlagerung hin zu nicht von Gen-Editierung betroffenen Substituten, zum Beispiel Bio-Produkten (die einzige garantiert NGT-freie Option) oder anderem Obst und Gemüse, und wie würde sich die Nachfrage nach Bio verändern?

Frage 5

(Hinweis: NGT ohne Kennzeichnung, nicht von konventionellen unterscheidbar.) Welcher Anteil Ihrer Kundschaft würde Ihrer Einschätzung nach genom-editierte Produkte aktiv meiden? Gleichgültig sein? Sie gezielt kaufen, wenn sie günstiger sind? (Ungefähre Prozentangaben.)

Frage 6

(Hinweis: NGT ohne Kennzeichnung, nicht von konventionellen unterscheidbar.) Würden Sie freiwillig kennzeichnen, welche Produkte frei von genom-editierten Zutaten sind? Wie würden Sie das tun?

Frage 7

(Hinweis: NGT ohne Kennzeichnung, nicht von konventionellen unterscheidbar.) Würden Sie für die Überprüfung des NGT-Status eine öffentliche Behörde, eine private Zertifizierungsstelle oder ein eigenes internes System bevorzugen? Warum? (Falls eine private Stelle: was müsste sie nachweisen, damit Sie ihr vertrauen?)

Frage 8

(Hinweis: NGT ohne Kennzeichnung, nicht von konventionellen unterscheidbar.) Was würde es Sie kosten zu garantieren, dass ein Produkt frei von Genom-Editierung ist (Tests, Zertifikate, getrennte Lagerung, etc.)? Und glauben Sie, dass die Kundschaft genug mehr bezahlen würde, damit es sich lohnt?

Frage 9

(Hinweis: NGT ohne Kennzeichnung, nicht von konventionellen unterscheidbar.) Wenn Sie von Grund auf ein System zur Steuerung der Lieferkette für genom-editierte Produkte entwerfen würden, wie würde es aussehen?

Frage 10

Erwarten Sie, dass die Landwirte, die Sie beliefern, stärker von einigen wenigen Saatgutunternehmen abhängig werden, wenn sich genom-editierte Sorten weit verbreiten? Wie könnte sich das auf Ihre Beschaffungsmöglichkeiten und Ihre Preisgestaltung auswirken?

Frage 11

Erwarten Sie, dass Ihre Lieferanten (die Landwirte) genom-editierte Kulturen übernehmen? Was würde das für Ihre Beschaffungsstrategie bedeuten?

Frage 12

Glauben Sie, dass Ihre Kundschaft Ihnen vertraut, die Sicherheit und Qualität genom-edierter Produkte zu gewährleisten? Worauf beruht dieses Vertrauen?

Frage 13

Welche anderen Marktteilnehmer wären für uns wichtig zu befragen?

Frage 14

Gibt es etwas inhaltlich Wichtiges zu diesem Thema, wonach wir nicht gefragt haben, das wir aber besprechen sollten?

· ENGLISH VERSION — Swiss arm (English)

Expected duration: about 60 minutes. Semi-structured interview; the questions form a framework and the interviewer may ask clarifying follow-up questions.

INTRODUCTION (read aloud by the interviewer)

1. Thank you for taking the time to speak with us.
2. Terms. We are talking about three kinds of product: organic; conventional; and gene-edited (NGT, e.g. CRISPR), in which the plant's own genes are precisely altered, without foreign genes. These are not the classical GMOs.
3. Context. Switzerland is still deciding on its own rules. It is possible that simpler gene-edited products will in future be sold without a label and indistinguishable from conventional ones.
4. Scenario. For some of the questions I will ask you to assume that this is already the case.
5. May I record the conversation?

Question 1

Do you expect the conventional product category to lose market share once gene-edited alternatives appear?

Question 2

We would like your opinion on a hypothetical, not-yet-occurred but possible situation: in Switzerland, NGT products reach the market without a label. How would that change your strategy, and what labelling would you prefer?

Question 3

If you stock gene-edited products alongside conventional and organic ones and they prove cheaper to source, what markup policy would you apply to the gene-edited products?

- (A) A higher markup than on conventional (the shelf price stays close to conventional and the difference remains as your margin);
- (B) The same markup (a lower shelf price, the saving goes to the customer);
- (C) A lower markup than on conventional (an even lower price, to attract price-sensitive customers);
- (D) It depends on the product category;
- (E) Not yet considered.

Question 4

If gene-edited and conventional products sit on the same shelf and the shopper cannot tell them apart, how do you expect consumers to react?

- (1) Would shoppers avoid the unlabelled category altogether, including products that are in fact NOT gene-edited, because they cannot tell them apart?
- (2) Would their willingness to pay fall, so that they buy only at a lower price?
- (3) Do you expect a shift toward substitutes not affected by gene-editing, for example organic products (the only guaranteed NGT-free option) or other fruit and vegetables, and how would demand for organic change?

Question 5

(Reminder: NGT unlabelled, indistinguishable from conventional.) What share of your customers do you think would actively avoid gene-edited products? Be indifferent? Seek them out if they are cheaper? (Approximate percentages.)

Question 6

(Reminder: NGT unlabelled, indistinguishable from conventional.) Would you voluntarily indicate which products are free of gene-edited ingredients? How would you do this?

Question 7

(Reminder: NGT unlabelled, indistinguishable from conventional.) For verifying NGT status, would you prefer a public authority, a private certification body, or your own in-house system? Why? (If a private body: what would it have to demonstrate for you to trust it?)

Question 8

(Reminder: NGT unlabelled, indistinguishable from conventional.) How much would it cost you to guarantee that a product is free of gene-editing (tests, certificates, separate storage, etc.)? And do you think customers would pay enough more to make it worthwhile?

Question 9

(Reminder: NGT unlabelled, indistinguishable from conventional.) If you were to design a supply-chain governance system for gene-edited products from scratch, what would it look like?

Question 10

Do you expect the farmers who supply you to become more dependent on a small number of seed companies if gene-edited varieties spread widely? How might that affect your sourcing options and pricing?

Question 11

Do you expect your suppliers (the farmers) to adopt gene-edited crops? What would that mean for your sourcing strategy?

Question 12

Do you believe your customers trust you to guarantee the safety and quality of gene-edited products? What is that trust based on?

Question 13

Which other market participants would be important for us to interview?

Question 14

Is there anything substantively important on this topic that we have not asked about but should discuss?

C · BULGARIAN VERSION — Bulgarian arm (Български)

Очаквана продължителност: около 60 минути. Полуструктурирано интервю; въпросите служат като рамка, а интервюиращият може да задава уточняващи подвъпроси.

ВЪВЕДЕНИЕ (чете се от интервюиращия)

1. Благодаря Ви, че се съгласихте на интервюто.
2. Термини. Говорим за три вида продукти: био (органични); конвенционални; и генно редактирани (НГТ, напр. CRISPR), при които се променят собствените гени на растението, без чужди гени. Това не са класическите ГМО.
3. Контекст. ЕС вече прие правила, които важат и за България: по-простите генно редактирани продукти ще се предлагат без задължителен етикет и неразличими от конвенционалните (след преходен период).
4. Сценарий. За част от въпросите Ви моля да приемете, че това вече е така на пазара.
5. Може ли да запиша разговора?

Въпрос 1

Очаквате ли конвенционалната продуктова категория да загуби пазарен дял, след като се появят генно редактирани алтернативи?

Въпрос 2

Бихме искали Вашето мнение за една хипотетична, все още ненастъпила, но възможна ситуация: НГТ продуктите се продават без задължителен етикет и неразличими от конвенционалните. Как се променя Вашата стратегия и какви рискове виждате?

Въпрос 3

Ако предлагате генно редактирани продукти наред с конвенционални и биологични и те се окажат по-евтини за снабдяване, каква политика на надценка бихте прилагали към генно редактираните продукти?

- (А) По-висока надценка от конвенционалните (цената остава близка до конвенционалната, а разликата остава като Ваш марж);
- (В) Същата надценка (по-ниска цена на рафта, спестяването отива при клиента);
- (С) По-ниска надценка от конвенционалните (още по-ниска цена, за да привлечете чувствителни към цената клиенти);
- (D) Зависи от продуктовата категория;
- (Е) Все още не е обмисляно.

Въпрос 4

Ако генно редактираните и конвенционалните продукти стоят на един и същи рафт и купувачът не може да ги различи, как очаквате да реагират потребителите?

- (1) Биха ли купувачите избягвали изцяло неетикетираната категория, включително продукти, които всъщност НЕ са генно редактирани, защото не могат да ги различат?
- (2) Би ли намаляла готовността им да платят, така че да купуват само на по-ниска цена?
- (3) Очаквате ли изместване към заместители, незасегнати от генно редактиране, например био/органични продукти (единственият гарантирано „без НГТ“ вариант) или други плодове и зеленчуци, и как би се променило търсенето на био?

Въпрос 5

(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.) Какъв дял от Вашите клиенти според Вас активно биха избягвали генно редактирани продукти? Биха били безразлични? Биха ги търсили, ако са по-евтини? (Приблизителни проценти.)

Въпрос 6

(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.) Бихте ли посочвали доброволно кои продукти са без генно редактирани съставки? Как бихте направили това?

Въпрос 7

(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.) За проверка на НГТ статуса бихте ли предпочели публичен орган, частен сертифициращ орган или собствена вътрешна система? Защо? (Ако е частен сертифициращ орган: какво трябва да докаже, за да му се доверите?)

Въпрос 8

(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.) Колко би Ви струвало да гарантирате, че даден продукт е без генно редактиране (тестове, сертификати, отделяне в склада и т.н.)? И смятате ли, че клиентите биха платили достатъчно повече, за да си струва?

Въпрос 9

(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.) Ако проектирахте от нулата система за управление на веригата на доставки за генно редактирани продукти, как би изглеждала тя?

Въпрос 10

Очаквате ли фермерите, които Ви снабдяват, да станат по-зависими от малък брой компании производителки на семена, ако генно редактираните сортове се разпространят широко? Как би могло това да повлияе на Вашите възможности за снабдяване и ценообразуване?

Въпрос 11

Очаквате ли Вашите доставчици (фермерите) да възприемат генно редактирани култури? Какво би означавало това за Вашата стратегия за снабдяване?

Въпрос 12

Вярвате ли, че Вашите клиенти Ви се доверяват да гарантирате безопасността и качеството на генно редактираните продукти? На какво се основава това доверие?

Въпрос 13

Кои други участници на пазара биха били важни да интервюираме?

Въпрос 14

Има ли нещо съществено важно по тази тема, за което не сме попитали, но заслужава да обсъдим?